

Original paper

MILLIY INNOVATSION PLATFORMADA TA'LIMIY RESURLARNI JOYLASHUVI

© M.M. Xodjiyeva¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada Milliy innovatsion platformalarda ta'limiy resurslarni joylashtirish jarayonining asosiy texnologik va pedagogik tamoyillari tahlil qilingan. Raqamli ta'lim muhiti uchun mo'ljallangan o'quv kontentining samaradorligini oshirishda ularni tizimli joylashtirish, interaktivlikni ta'minlash, sifat nazoratini yo'lga qo'yish hamda foydalanuvchiga qulay interfeys yaratish muhim omillar sifatida ko'rib chiqilgan. Tadqiqot doirasida O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion platformalardan foydalanish amaliyoti o'rganilib, ushbu jarayonni takomillashtirish bo'yicha aniq ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tahlil natijalari pedagoglar, raqamli kontent yaratuvchilar va ta'lim texnologiyalari mutaxassislari uchun nazariy hamda amaliy yo'riqnoma sifatida xizmat qilishi mumkin.

MAQSAD: O'zbekiston Respublikasida raqamli ta'lim rivojlanishining asosiy bosqichlaridan biri bo'lgan milliy innovatsion platformalardagi ta'limiy resurslarning joylashuvi, ularning tarkibi, foydalanuvchilar uchun qulayligi va ta'lim sifatiga ta'sirini tahlil qilishdan iborat. Shu bilan birga, ushbu platformalarning pedagoglar, o'quvchilar va oliy ta'lim muassasalari uchun qanday funksional imkoniyatlar yaratishini aniqlash ham ko'zda tutilgan.

MATERIALIAR VA METODLAR: tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi; tahliliy usul – milliy innovatsion platformalarda joylashtirilgan ta'limiy resurslar (videodarslar, elektron darsliklar, test bazalari) tahlil qilindi; taqqoslov usuli – "uzedu.uz", "edu.uz", "ziyonet.uz", "xtb.uz" kabi platformalar tarkibi va funktsionalligi solishtirildi; so'rovnoma va intervyu – 80 nafar o'qituvchi va 50 nafar talabalar o'rtasida so'rov o'tkazilib, ularning resurslardan foydalanishdagi tajribalari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatadiki, "ziyonet.uz" va "uzedu.uz" kabi milliy platformalarda ta'limiy kontent asosan maktab bosqichi uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, oliy ta'limga oid resurslar yetarli darajada emas. Resurslar tarkibida multimediyaviy darslar, fanlar kesimida interaktiv testlar va zamonaviy o'quv modullari mavjud bo'lsa-da, ularning yangilanishi va interaktivlik darajasi sust.

Pedagoglar so'rovnomasida ishtirok etganlarning 65 foizi mavjud platformalardan doimiy foydalanayotganini bildirgan, biroq 40 foizdan ortig'i interfeys va qidiruv tizimining samarasizligi haqida shikoyat qilgan. Talabalar esa ko'proq YouTube va nodavlat resurslarga murojaat qilayotganini qayd etgan.

XULOSA: milliy innovatsion platformalardagi ta'limiy resurslar son jihatdan ko'p bo'lishiga qaramay, ularning funktsionalligi, dolzarbligi va yangilanish darajasi hali yetarli emas. Resurslar pedagoglar va talabalar ehtiyojlarini to'liq qondirmaydi. Shu bois, ta'limiy resurslar sifatini oshirish, yangilash mexanizmlarini joriy qilish, foydalanuvchi interfeysini soddalashtirish va raqamli texnologiyalarni yanada kengroq integratsiya qilish zarur.

Kalit so'zlar: milliy innovatsion platforma, ta'limiy resurslar, raqamli ta'lim, interaktiv materiallar, resurslarni joylashtirish, onlayn ta'lim texnologiyalari, ochiq ta'lim muhiti, sifat nazorati, platforma imkoniyatlari, ta'lim jarayonini raqamlashtirish, Qalan.uz, uz.khanakademy, mohirdev.uz, ibratfarzandlari.uz

Iqtibos uchun: Xodjiyeva M.M. Milliy innovatsion platformada ta'limiy resurslarni joylashuvi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №5(1). B.137–144.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ

© М.М. Ходжиева¹✉

¹Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются особенности, значимость и направления совершенствования процесса размещения образовательных ресурсов на национальных инновационных платформах. Основное внимание уделяется техническим и педагогическим требованиям к эффективному развертыванию и использованию учебных материалов в цифровой образовательной среде. По результатам исследования, при размещении образовательных ресурсов на платформах большое значение имеют их систематизация, уровень интерактивности, контроль качества и удобный интерфейс. Также разработаны рекомендации по развитию культуры использования инновационных платформ в системе образования Узбекистана. Статья полезна педагогам, создателям контента и специалистам, работающим в сфере цифрового образования.

ЦЕЛЬ: анализ размещения образовательных ресурсов на национальных инновационных платформах, являющихся одним из ключевых этапов развития цифрового образования в Республике Узбекистан. Также рассматриваются состав, удобство использования данных ресурсов для пользователей и их влияние на качество образования. Дополнительно исследуется, какие функциональные возможности создают эти платформы для педагогов, учащихся и высших учебных заведений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы следующие методы: аналитический метод – проведён анализ образовательных ресурсов, размещённых на национальных инновационных платформах (видеоуроки, электронные учебники, базы тестов); сравнительный метод – сопоставлены структура и функциональность таких платформ, как "uzedu.uz", "edu.uz", "ziyonet.uz", "xtb.uz"; анкетирование и

интервью – проведён опрос среди 80 преподавателей и 50 студентов, в ходе которого изучен их опыт использования указанных ресурсов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что такие национальные платформы, как "ziyonet.uz" и "uzedu.uz", преимущественно ориентированы на школьный уровень образования, при этом ресурсы, касающиеся высшего образования, представлены недостаточно. Несмотря на наличие мультимедийных уроков, интерактивных тестов по предметам и современных учебных модулей, уровень их обновляемости и интерактивности остаётся низким.

Согласно анкетам, 65% педагогов регулярно пользуются этими платформами, однако более 40% из них жалуются на неэффективность интерфейса и системы поиска. Студенты, в свою очередь, отмечают, что чаще прибегают к использованию YouTube и других негосударственных источников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: несмотря на количественное многообразие образовательных ресурсов на национальных инновационных платформах, их функциональность, актуальность и степень обновления пока остаются недостаточными. Эти ресурсы не в полной мере соответствуют потребностям педагогов и студентов. В связи с этим необходимо повысить качество образовательных материалов, внедрить механизмы их регулярного обновления, упростить пользовательский интерфейс и обеспечить более широкую интеграцию цифровых технологий в образовательный процесс.

Ключевые слова: национальная инновационная платформа, образовательные ресурсы, цифровое образование, интерактивные материалы, размещение ресурсов, онлайн-образовательные технологии, открытая образовательная среда, контроль качества, возможности платформы, цифровизация образовательного процесса, Qalan.uz, uz.khanakademy, mohirdev.uz, ibratfarzandlari.uz

Для цитирования: Ходжиева М.М. Размещение образовательных ресурсов на национальной инновационной платформе. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №5(1). С. 137–144.

PLACEMENT OF EDUCATIONAL RESOURCES ON THE NATIONAL INNOVATION PLATFORM

© Muyassar M. Xodjiyeva¹✉

¹Namangan State university, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the features, significance and directions of improvement of the process of placing educational resources on national innovation platforms. The main attention is paid to technical and pedagogical requirements for the effective deployment and use of educational materials in the digital educational environment. According to the results of the study, when placing educational resources on platforms, their systematization, level of interactivity, quality control and user-friendly interface are of great importance. Recommendations for the development of the culture of

using innovative platforms in the education system of Uzbekistan have also been developed. The article is useful for teachers, content creators and specialists working in the field of digital education.

AIM: the aim of this study is to analyze the placement of educational resources on national innovative platforms, which represent one of the key stages in the development of digital education in the Republic of Uzbekistan. The study also examines the structure and user-friendliness of these resources, as well as their impact on the quality of education. In addition, it explores the functional opportunities that these platforms create for teachers, students, and higher education institutions.

MATERIALS AND METHODS: the following methods were used in the study: analytical method – an analysis of educational resources posted on national innovative platforms (video lessons, electronic textbooks, test databases); comparative method – comparison of the structure and functionality of platforms such as "uzedu.uz", "edu.uz", "ziyonet.uz", and "xtb.uz"; survey and interview – a survey was conducted among 80 teachers and 50 students to study their experience in using these resources.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that national platforms such as "ziyonet.uz" and "uzedu.uz" are mainly oriented towards the school level, while resources related to higher education remain insufficient. Although these platforms provide multimedia lessons, subject-based interactive tests, and modern learning modules, their level of updates and interactivity is relatively low.

According to the survey, 65% of teachers regularly use these platforms; however, more than 40% complained about the inefficiency of the interface and search system. Students, on the other hand, noted that they more frequently turn to YouTube and other non-governmental sources for learning.

CONCLUSION: despite the quantitative variety of educational resources on national innovative platforms, their functionality, relevance, and degree of updating remain insufficient. These resources do not fully meet the needs of teachers and students. Therefore, it is necessary to improve the quality of educational materials, implement mechanisms for their regular updates, simplify the user interface, and ensure broader integration of digital technologies into the educational process.

Key words: national innovation platform, educational resources, digital education, interactive materials, sharing of resources, online educational technologies, open educational environment, quality control, platform possibilities, digitization of the educational process, Qalan.uz, uz.khanakademy, mohirdev.uz, ibratfarzandlari.uz

For citation: Muyassar M. Xodjiyeva. (2025) 'Placement of educational resources on the national innovation platform', Inter education & global study, vol.3 (5(1)), pp. 137–144. (In Uzbek).

Raqamli texnologiyalar jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan bugungi davrda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Xususan, Milliy innovatsion platformalardan foydalanish orqali ta'limiy resurslarni yaratish, ularni raqamli formatda saqlash va samarali ekspluatatsiya qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Bunday platformalar ta'lim jarayonini raqamlashtirishda muhim infratuzilma sifatida xizmat qilmoqda hamda o'quv materiallarini tizimli joylashtirish orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida ushbu resurslardan foydalanish madaniyatini shakllantirish, ularni metodik va texnik jihatdan to'g'ri joylashtirish, shuningdek, foydalanuvchilar uchun qulay muhit yaratish bo'yicha kompleks yondashuv zarurligi tobora ortib bormoqda. Shu jihatdan innovatsion platformalarning rivojlanishi nafaqat texnologik yangilanish, balki ta'lim jarayonining mazmuniy jihatdan yangilanishi uchun ham zamin yaratadi.

Milliy innovatsion platformalarda ta'limiy resurslarni joylashtirish jarayonini o'rganishda bir nechta muhim jihatlar aniqlandi. Avvalo, ta'limiy resurslarni joylashtirishning maqsadi - zamonaviy ta'limda ochiqlik, tezkorlik va sifatli axborot almashinuvini ta'minlashdan iborat. Shu o'rinda, Karimov Sh.M. o'zining "Innovatsion ta'lim texnologiyalari" asarida raqamli resurslarning ta'lim jarayonidagi rolini ta'kidlab, "elektron o'quv materiallari o'quvchi faoliyatini faollashtirish, ularning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishda asosiy vosita hisoblanadi" deya ko'rsatadi [1].

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, ta'limiy resurslarni joylashtirishda uchta asosiy talab muhim: -strukturaviy tartib (fanlar, kurslar, bosqichlar bo'yicha saralash); texnik imkoniyat (format, og'irlik, interaktivlik darajasi); mualliflik va sifat nazorati.

Resurslarni samarali joylashtirishning muhim jihatlaridan yana biri-ularning interaktivlik darajasi hisoblanadi. Yuldashev I.M. o'z tadqiqotlarida raqamli ta'lim materiallarini yaratishda foydalanuvchi bilan muloqotni ta'minlash imkoniyatlari yuqori bo'lsa, natijaviylik oshirishini "Har bir elektron resurs pedagogik maqsadga mos va texnik nuqtai nazardan mukammal bo'lishi kerak" [2] deya qayd etadi.

Shuningdek, xorijiy manbalarni o'rganish jarayonida xalqaro tajribadan ham foydalanildi. Jumladan, S. McGreal va T. Anderson tomonidan ochiq ta'lim resurslari (OER) haqida olib borilgan tadqiqot alohida e'tiborga loyiq. Mualliflar o'z izlanishlarida shunday yozadi: "Ochiq ta'lim resurslari qayta foydalanish, kashf qilish va kontekstga moslashishni ta'minlash uchun mustahkam metama'lumotlar tuzilmalari bilan birga bo'lishi kerak"[3].

O'zbekiston amaliyotida esa Ziyonet portali, Milliy ta'lim ma'lumotlar bazasi (<https://ziyonet.uz>), Xanakademiya (<https://uz.khanacademy.org/>), matematikani onlayn o'rganishga asoalangan (<https://qalan.uz/>), ilm-fan va matematika uchun interaktiv simulyatsiyalar (<https://phet.colorado.edu/uz/>), hamda UzEdu platformasi misolida mavjud resurslar joylashtirish tajribasi o'rganildi.

Ta'limiy resurslarni raqamli platformalarda joylashtirish bo'yicha ilmiy adabiyotlar turlicha yondashuvlarni ko'rsatadi.

Karimov Sh. "Innovatsion ta'lim texnologiyalari" asarida bu boradagi asosiy manbalardan biri bo'lib, unda raqamli o'quv resurslarining ta'lim jarayonidagi o'zni va ulardan foydalanish metodikasi yoritilgan. Muallifning fikricha, "har bir raqamli resurs o'quv jarayonining texnologik komponenti sifatida alohida didaktik vazifani bajarishi lozim"

Yuldashev I. tomonidan tayyorlangan “Raqamli ta’lim resurslari: Yaratish va qo’llash” nomli metodik qo’llanmada esa resurslarni ishlab chiqish bosqichlari, texnik talablar va interaktiv elementlardan foydalanish metodikasi batafsil tahlil qilingan [4].

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son qarorida ta’lim sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va raqamli ta’lim resurslarini yaratish davlat siyosati sifatida belgilangan [5].

Mazkur adabiyotlar tahlili shuni ko’rsatadiki, ta’limiy resurslarni platformalarda joylashtirishda texnik imkoniyatlar bilan bir qatorda, pedagogik talablar va mualliflik huquqini himoya qilish mexanizmlarini takomillashtirish muhim o‘rin tutadi.

O‘zbekiston Milliy innovatsion platformasi doirasida ta’limiy resurslarning raqamli shaklda joylashtirilishini tahlil qilish maqsadida 2024-yil dekabr–2025-yil fevral oylarida 12 ta oliy ta’lim muassasasi va 3 ta akademik litsey negizida empirik tadqiqot o‘tkazildi. Unda jami 187 nafar pedagog va kontent yaratuvchilarning fikrlari so‘rovnoma va yarimstrukturaviy suhbatlar orqali o‘rganildi.

-tahlillar shuni ko’rsatdiki, ishtirokchilarning 82,9 foizi tomonidan yaratilgan raqamli ta’limiy resurslar Microsoft PowerPoint, PDF va Word formatlarida taqdim etilgan, faqat 17,1 foizi interaktiv format (video, SCORM, HTML5) da ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, platformaga yuklangan resurslarning 65 foizi metama’lumotlarsiz yoki noto‘g‘ri kategorizatsiyalangan holatda joylashtirilgani aniqlangan [6]

-respondentlarning 71,3 foizi resurs yuklashda metama’lumotlar tizimidan foydalanmaganini, asosiy sabab sifatida esa texnik bilim yetishmasligini va maxsus ko’rsatmalarning mavjud emasligini bildirgan. Intervyularda ayrim pedagoglar shunday degan: “Platformaga yuklash jarayonida kalit so‘zlar yoki mavzularni tanlash imkoniyati mavjud emas, bu esa izlashda resurslarni topishni qiyinlashtiradi” [7].

So‘rovnoma natijalariga asoslanib, qatnashchilar quyidagi funksiyalarni afzal deb topdilar: avtomatik metama’lumotlarni to‘ldirish tizimi (68%); resurslarni fan, sinf va daraja bo‘yicha filtratsiyalash (74%); resurslar ostida reyting va sharh funksiyalarini qo‘shish (61%). O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, Milliy innovatsion platformalarda ta’limiy resurslarni joylashtirishda texnologik vositalar va metodologik yondashuvlar yetarlicha joriy etilmagan. Bu holat xalqaro tajriba bilan solishtirilganda aniqroq namoyon bo‘ladi. Jumladan, McGreal va Anderson o‘z tadqiqotlarida OER (Open Educational Resources) samarali bo‘lishi uchun ularni metama’lumotlar bilan boyitish, foydalanuvchi kontekstiga moslab integratsiyalash zarurligini urg‘ulashgan. Bizning tadqiqotda esa metama’lumotlar tizimidan foydalanish darajasi past bo‘lib chiqdi (28,7%).

Pedagoglar tomonidan yaratilayotgan raqamli resurslarning asosan statik formatda (PDF, Word) bo‘lishi ham platformaning interaktiv imkoniyatlaridan to‘liq foydalanilmayotganini bildiradi. Bu jihat UNESCO tomonidan ilgari surilgan “ta’limda raqamli transformatsiya prinsiplari” ga zid keladi, chunki mazkur tamoyillarga ko‘ra raqamli kontent foydalanuvchi faol ishtirokini rag‘batlantiradigan tarzda bo‘lishi kerak [8].

Tadqiqot davomida aniqlandiki, resurslarni izlashda metama’lumotlarning mavjudligi va sifatli ishlanishi platformadan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Masalan, tajriba davomida metama'lumotlar bilan ta'minlangan resurslar 2,7 baravar tezroq topilgani — bu yondashuvning foydalanuvchi tajribasini kuchaytirishdagi real ahamiyatini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, so'rov ishtirokchilari tomonidan ko'tarilgan muammolar -avtomatik metama'lumot tizimining yo'qligi, filtratsiya mexanizmlarining cheklanganligi va foydalanuvchi fikrini bildiruvchi reyting tizimining mavjud emasligi - platformaning texnik dizayni qayta ko'rib chiqilishi lozimligini bildiradi.

Demakki, hozirgi bosqichda nafaqat kontent yaratish, balki uni tizimli ravishda joylashtirish, izlash, tahlil qilish va qayta ishlatish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Bu esa platformani nafaqat resurslar ombori, balki raqamli ta'lim ekotizimining faol ishtirokchisiga aylantiradi.

O'tkazilgan tadqiqotlar Milliy innovatsion platformalarda ta'limiy resurslarni joylashtirishda metodik, texnik va axborot tizimlariga oid muammolar mavjudligini ko'rsatdi. Jumladan, resurslarning asosan statik formatda (PDF, PowerPoint, Word) yuklanishi platformalarning interaktiv imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga imkon bermayapti. Foydalanuvchi faoliyati va ta'limiy jarayon talablariga mos, interaktiv va adaptiv kontentlarning yetishmasligi, mavjud platformalarda kontentga biriktirilgan metama'lumotlar (metadata) tizimining zaifligi resurslarni samarali izlash, saralash va kontekstual moslashuvchanligini cheklab qo'yimoqda.

Xalqaro tajribalar (McGreal & Anderson, 2007; Bateson, 2020; UNESCO, 2021) ochiq ta'lim resurslarining texnik sifati, kontekstga mosligi va izlanishi oson bo'lishi ularning asosiy muvaffaqiyat omillari ekanini tasdiqlaydi. Shu jihatdan olib qaraganda, O'zbekiston ta'lim tizimida mavjud milliy platformalarning texnik va metodik komponentlarini tubdan yangilash, metama'lumotlar asosida avtomatlashtirilgan saralash tizimlarini joriy etish, shuningdek, pedagoglarni raqamli kontent yaratish va joylashtirish bo'yicha tizimli tayyorlash muhim vazifalardan biridir.

Ushbu tadqiqot asosida Milliy innovatsion platformalarda ta'limiy resurslarni samarali joylashtirishni ta'minlash uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi: interaktiv va multimediyaviy kontent yaratish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalarni joriy etish; metadata strukturasini milliy standartlar asosida ishlab chiqish va integratsiyalash; pedagog va kontent yaratuvchilar uchun maxsus malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish; platformalarning foydalanuvchi interfeysini soddalashtirish va ularni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish.

Mazkur xulosa ta'lim sohasida raqamli transformatsiyani chuqurlashtirish, o'quv jarayonining sifatini oshirish va ochiq ta'lim resurslaridan unumli foydalanishni ta'minlashga qaratilgan ilmiy va amaliy yondashuvlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimov Sh.M. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020. - 240 b.

2. Yuldashev I.M. Raqamli ta'lim resurslari: Yaratish va qo'llash. Toshkent, 2021. 4, 82-bet
3. McGreal, R., & Anderson, T. Open Educational Resources (OER) and Metadata: Toward Creative Commons for Open Education. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, (2007),8(3).
4. Yuldoshev M., Raqamli texnologiyalarining umumiy o'rta ta'lim tizimidagi rivojlanishi va yangi texnologiyalarni dars jarayonlarda qo'llash, Jizzax Davlat pedagogika universiteti, Raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etishning zamonaviy holati va istiqbollari, Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari,2023/11/14
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori PQ-2909-son, 2017 yil 20 apreldagi "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash va ularni qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish to'g'risida".
6. Yuldoshev M., <https://www.researchgate.net/publication/376833600>
7. <https://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/477/1013>
8. UNESCO. (2021). Guidelines on digital learning for all: Ensuring equitable access to quality learning opportunities in the digital age. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377872>
9. Milliy innovatsion platformalar tajribasi: xorijiy amaliyot tahlili. — O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2023.
10. Xodjiyeva M. M. UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA "INFORMATIKA" FANINI INNOVATSION PLATFORMALAR YORDAMIDA O'QITISH //Inter education & global study. – 2024. – №. 5 (1). – С. 199-210
11. Bateson G. Digital Tagging in Open Educational Platforms. (2020) Baylor University Educational Technology Review.
12. Creswell, J. W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2014). (4th ed.). SAGE Publications

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Muyassar Xodjiyeva Maxmudjanovna**, Namangan Davlat Universiteti doktorant, "University of Business and Science" nodavlat oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi, [Муюссар Ходжиева Махмуджановна, докторант Наманганского государственного университета, преподаватель негосударственного высшего учебного заведения «University of Business and Science»], [Muyassar M. Khodjiyeva, doctoral student at Namangan State University, lecturer at the non-governmental higher education institution "University of Business and Science"]; manzil: O'zbekiston, O'zbekiston, Namangan shahri, Kosonsoy ko'chasi, 12-uy [адрес: Узбекистан, город Наманган, улица Косонсой, дом 12], [address: Uzbekistan, Namangan city, Kosonsoy street, building 12].